

DADOS FAIR EM DETALHE

Apesar da adoção generalizada dos princípios FAIR pelos vários intervenientes no processo de investigação, a sua formulação, deliberadamente genérica, não prescreve métodos ou tecnologias específicas de implementação - são diretrizes, não são requisitos. Por essa razão, torna-se necessário detalhar cada princípio FAIR, promovendo um entendimento comum da sua interpretação e sinalizando algumas das abordagens a adoptar.

OBJETIVO

Assegurar a compreensão do significado de cada princípio FAIR, potenciando a sua implementação ao longo do ciclo de vida dos dados.

F

Findable
Localizáveis

A

Accessible
Acessíveis

I

Interoperable
Interoperáveis

R

Reusable
Reutilizáveis

F

Localizáveis

Significa que os dados devem ser descobertos por humanos ou por máquinas, através de metadados expostos a motores de pesquisa e associados a identificadores persistentes.

Devem ser atribuídos identificadores globais, únicos e persistentes aos dados e metadados para que estes sejam localizáveis e reutilizáveis por humanos e máquinas.

Deve ser possível encontrar os dados com base nas informações fornecidas pelos seus metadados. Por esta razão, estes devem ser tão completos e detalhados quanto possível.

Os metadados que descrevem um conjunto de dados devem incluir o identificador global, único e persistente desse conjunto de dados.

Os dados e metadados devem ser registados ou indexados num recurso pesquisável que forneça a infraestrutura através da qual possam ser localizáveis.

A

Acessíveis

Significa que os dados são arquivados a longo prazo e podem ser disponibilizados através de procedimentos técnicos normalizados.

Os metadados e os dados devem ser recuperados através do seu identificador único, utilizando protocolos de comunicação normalizados.

Deve ser utilizado um protocolo de comunicação aberto, livre e universalmente implementado, maximizando a reutilização dos dados.

Os dados podem ter acesso restrito e continuar a ser FAIR, desde que as condições ou mecanismos de acesso estejam especificados no protocolo de comunicação.

É necessário garantir o acesso aos metadados que descrevem os recursos, mesmo que estes se encontrem inacessíveis, a fim de compreender a sua natureza e proveniência.

I

Interoperáveis

Significa que os dados podem ser trocados e utilizados em diferentes aplicações e sistemas, e integrados com outros dados.

Deve ser utilizada uma linguagem de representação do conhecimento formal, acessível e partilhada nos (meta)dados para proporcionar um "entendimento comum" destes recursos digitais.

Devem ser utilizados vocabulários que seguem os princípios FAIR nos (meta)dados, para se referir aos métodos que representam os conceitos existentes num determinado domínio.

Deve ser assegurado que o conhecimento que um recurso digital representa se encontra ligado ao de outros recursos associados, de modo a criar uma rede de dados interligada, incluindo referências qualificadas e outros (meta)dados.

R

Reutilizáveis

Significa que os dados estão bem documentados, são objeto de curadoria e fornecem informações ricas sobre o seu contexto.

Os dados são adequados para reutilização e devem ser fornecidos metadados que permitam a sua descoberta e descrevam de forma rica o contexto em que os dados foram gerados.

Os dados e metadados devem ter uma licença de uso associada, que permita a humanos e máquinas a sua reutilização em conformidade com as disposições legais dessa licença.

Deve ser detalhada a proveniência dos dados nos metadados usados para os descrever, para garantir a sua devida reutilização por humanos e máquinas.

Devem ser seguidas as boas práticas existentes, num determinado domínio científico, em relação ao arquivo e à partilha de dados, para maximizar a reutilização dos dados.

